

QARAQALPAQ DIDAKTIKALIQ POEZIYASI

Kalibaeva Aynura Awesbaevna

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti Túrkiy tiller fakulteti qaraqalpaq tili hám ádebiyatı tálim qániygeligi 4-kurs studentı Ózbekistan Respublikası, Qaraqalpaqstan Respublikası

Annotaciya: Qaraqalpaq didaktikalıq poeziyası óziniń uzaq ásirlik tariyxına iye. Termetolǵaw, dástanlardan baslanatuǵın bul poeziya búgingi kúnde janrlıq hám formalıq jaqtan da ádewir joqarılaǵan.

Qaraqalpaq ádebiyatı ázel-ázelden aqıl-násiyat, didaktikalıq sózlerden ibarat bolıp kelgen. Dástanlarında, jańılpash, naqıl-maqallar, xalıq qosıqları, terme-tolǵawlarında da insandı kámil insan etip tárbiyalawǵa shaqırıq seziledi. Jazba ádebiyat ábden rawajlana baslaǵan XVIII-XIX ásirge kelip qaraqalpaq didaktikalıq poeziyası da biraz shıńına shıqtı. Bunı klassik shayırımız Berdaqtıń da dóretiwshiliginen ayqın biliwimizge boladı. Onıń “Balam” qosıǵı bul baǵdardaǵı shıǵarmalarınıń eń shıńı desek asıra aytpaǵan bolamız.

Altaqlama, taltaqlama,

Birew urdı dep jılama,

Ash bolaman dep oylama,

Jigerli bol jastan, balam.

Óshińdi al dushpanıńnan,

Kúshińdi jıyna jasıńnan,

Xalqın qalmasın qasıńnan,

Kishi peyil bol jastan, balam.¹

Qosıq shayırdıń ǵarrılıq dáwirlerinde jazılǵan. Yaǵnıy, aqlıqlarına aytıp atırǵan óziniń atalıq násiyatlarınıń jıyındısı.

XX ásirge kele, didaktikalıq poeziya da biraz janrlıq hám formalıq jaqtan bayıdı. Xalıq shayırı I. Yusupov poeziyasında da bunday qatarlar barshılıq.

...Tek ǵana jalǵız tilegim:

Bol adamnıń adamı.

Adamshılıq júregiń

Taza bolsın mudamı.

Shayır qosıqtı tásirli túrde juwmaqlaydı. Hárqanday qosıqta da, ásirese, didaktikalıq qosıqta bul eń baslı áhmiyetke uye.

¹ Бердақ. Таңламалы шығармалары. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1977-ж, 74-бет.

Adam bolıp tuw, janım,
“Azamat eken bir” desin.

“Adamnan iyt tuwğanın
Kórdik” desip júrmesin. (“Wásiyat”)

Xalıq shayırı Tilewbergen Jumamuratov ta milliy ádebiyatımızda aqıl-násiyat mazmunındaǵı qosıqları menen belgili bolǵan shayırlardan edi. Onıń ekilik, úshlik, tórtlik formasında jazılǵan bir qatar qosıqlarında bunı kóriwimiz múmkin.

Wáliylik joq keleshekti boljaǵan,
Ármansızban baxıt degen oljadan,
Bul dúnyada mın jasaǵan adam joq,
Jerlep ketip, el umıtsa, sol jaman. (“Írzalasıw sózi)

Adam bolsań jámiyetke dárekseń,
Qosılmasań tamırı joq terekseń,
Oylamasañ tek ózińnen basqanı,
Aytshı, qáne, sen kimlerge kerekseń. (“Tórtlik”)²

XX ásir qaraqalpaq poeziyasında didaktikalıq poeziyada eń kóp qálem terbetken shayırbul Tolıbay Qabulov boldı. Shayırdıń qosıqlar toplamlarınıń atamasınıń biri de “Pándiw-násiyat” ekeni buǵan mısál bola aladı. Onıń “Tańlamalı shıǵarmaları”ndaǵı bir bap ta usınday didaktikalıq qosıqlardan ibarat.

Jarlılıǵın jasırmaǵan babam da,
Sóytip, olar sadıq bolǵan zamanǵa,
Erteń saǵan keleshek jas áwladlar,
“Jaqsı adam edi” dese jaman ba?!... (“Perzentlerime”)

Shayırbul “Balamnıń balasına” atlı qosıǵında aqlıǵına ómirde óz jolın tawıp jasawı ushın óziniń turmıslıq tájiriyelerine súyengen halda aqıl-keńes berip otradı. Adamnıń aqlıqlı bolıp, jası birazǵa bargannan keyin násiyat aytıwı tábiyǵıy qubılıs. Bunı poeziyada kámine keltirip jetkere biliw bolsa hámme shayırdıń da qolınan kele bermeydi.

Bılay dep aytajaqpan,
Balamnıń balasına:
-Janǵanıń abzal, haqtan
Qalǵansha jalasına.

² Тилеўберген Жумамуратов. Таңдамалы шығармалары. 1978-жыл, 117-бет.

Heshqashan sheklenbe,

Kele ber rasınan.

Álemde awır zat joq,

Adamnıń gúnasınan.

Shayırdıń bul baǵdardaǵı qosıqlarına taǵı da “Birewdi birew”, “Batır degen bala bar”, “Balam Baxtiyarǵa”, “Besik jırı”, “Genje balama”, “Qız perzent”, “Qızım Qumarǵa”, “Qızım Miyasarǵa”, “Ulımnıń úlkenine”, “Perzent ushın”, “Azamat atqarar is kóp”, “Ulım, itibar ber” sıyaqlı qosıqların kiritiwimiz múmkin. Shayırdıń “Ulımnıń úlkenine” qosıǵında tuńǵısh perzent bolıwdıń mashaqatı menen birge abzallıqları haqqında ayta kelip, onıń ómirde óz jolın tawıp ketiwi ushın barınsha aqıl-keńes beredi.

Saǵan kóp baqıraman,

Saǵan kóp shaǵınaman,

Ulımnıń úlkeniseń,

Ilaj joq, ne qılaman?!...

Ómirdi usı bastan

Úyrensin dep jumsayman.

Jumsayman alıslarǵa,

Jumsayman jarıslarǵa...

Balalardıń súyikli shayırı bolǵan Xalmurat Saparovtıń da dóretiwshiligi balalar yadlawı, oqıwı, túsiniwi ushın jeńil bolǵan tilde jazılǵan. Ol “Svetofordıń sózi” dep atalǵan qosıǵında joldaǵı tiykarǵı tártipke salıwshı svetofordıń tilinen balalarǵa aqıl-násiyat sózlerin aytadı.

Jollardıń kesisken,

Jerinde toqta!

Aldı-artıńa qarap,

Ózińdi baqla!...

...Áy, bala! Bul sózdi,

Yadıńda saqla!

Qızıl bolıp jansam,

Sen dárhal toqta!³ (10-bet)

Shayırdıń “Atamnıń násiyatı” qosıǵı da kishkene balanıń tilinen bayanlanıp, ǵarrınıń óz aqlıǵına aytqan úgit-násiyatlarınan turadı. Qosıq balalardı jası úlkenlerdiń aytqanın qılıwǵa, tárbiyalı bolıwǵa iytermeleydi.

Tıńlap tursam keńesin,

Sabaǵıńdı bil deydi,

³ Xalmurat Saparov. “Ósirgenim gúl meniń”. Nókis, “Bilim”, 2016. 10-bet.

Jas gezinde hámмесin,

Zeyin alıp il, deydi.

Ayır jaqsı, jamandı,

Qalay sınap kór deydi.

Úlgi tut, jaqsı adamdı,

Nur ústine nur deydi. (23-bet)

Shayır Joldasbay Dilmuratov poeziyasında da lirikalıq qosıqlar menen bir qatarda didaktikalıq qosıqlar da orın alǵan. Shayırdıń sheberligi de sonda, ol didaktikanı jay ǵana aytıp qoymaydı, onı obrazlı sózler menen jetkeriwge tırsadı. Onıń “Sálem beriw” (97) qosıǵında da biz bunı kóriwimiz múmkin.

Meyli tanı, meyli tanıma,

Sálem beriw úlken kisige,

Qay jaqlarda, qayda bolsa da,

Parız ǵoy ol jası kishige.

Sálem beriw-bizde bárhama,

Adamgershiliktiń belgisi,

Jas gezinen jaqsı tárbiya,

Alǵanlıqtıń naǵız úlgisi.⁴

Juwmaqlap aytqanda, qaraqalpaq didaktikalıq poeziyası óziniń oǵada uzaq ásirlik tariyxına iye. Terme-tolǵaw, dástanlardan baslanatuǵın bul poeziya búgingi kúnde janlıq hám formalıq jaqtan da ádewir joqarılaǵan. Biz bunı XX ásirde jasap dóretiwshilik etken joqarıdaǵı shayırlar dóretiwshiliginen de kóriwimizge boladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Бердак. Таңламалы шығармалары. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1977-ж.
2. Тилеўберген Жумамуратов. Таңламалы шығармалары. 1978-ж.
3. Amina, T. (2022). TA'LIMDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(7), 4-5.
4. Isqaqovna, K. Z. (2020). Preparing Future Primary School Teachers to Work in a Developing, Person-centered Education System. International Journal on Integrated Education, 3(12), 196-199.
5. Iskakovna, K. Z. (2021, December). Develop Skills to Work with Future Elementary School Teachers. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 283-284).
6. Xalmurat Saparov. “Ósirgenim gúl meniń”. Nókis, “Bilim”, 2016-ж.
7. Жолдасбай Дилмуратов. Таңламалы шығармалары. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1992-ж.

⁴ Жолдасбай Дилмуратов. Таңламалы шығармалары. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1992-жыл, 255-бет.

